

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CURTUME CAMPELO S.A.

Relatório No = 005
Data = 08/06/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Estivemos fazendo um trabalho de assistência técnica e treinamento junto ao operador do dia 13/03/1995 até o dia 24/03/1995 , ou sejam, duas semanas.

Fizemos um reconhecimento na E.T.E e verificamos que faltavam algumas partes na montagem do equipamento. Tivemos que fazer a montagem da peneira auto-limpante, pois ela estava parte desmontada. Foram colocadas as escovas e regulado sua altura. Também fizemos uma limpeza na caixa de gordura, porque ela se encontrava com bastante gordura retida na parede.

Quanto ao reciclo de caleiro foi passado uma formulação e material técnico para o responsável da produção adaptar ao sistema.

HOMOGENEIZADOR:

Após fazermos o jar-test observamos que a melhor coagulação ocorreu com um pH na faixa de 9,0 a 10,0 . Portanto recomendamos que se o pH estiver abaixo desta faixa, alcalinizar com hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio, colocados no próprio tanque de equalização e, se necessário, utilizar uma bombona pingando continuamente o álcali antes do efluente chegar ao tanque, com isso pré-alcalinizando o mesmo.

Também deve-se usar um antiespumante no tanque para evitar que se forme espuma na água já tratada, porém com moderação.

Tivemos que fibrar um vazamento em uma tubulação do soprador para melhorar a equalização.

O soprador deve ficar sempre ligado porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microrganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica. O soprador só deve ser desligado quando a altura de efluente ser inferior a 300 mm sobre a canalização de distribuição de ar, conforme explicado no manual de operação.

RESERVATÓRIO DE ÁLCALI:

Sugerimos utilizar hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio para alcalinizar preparando com uma concentração de 5 a 10 % .

Havia um vazamento no reservatório que tivemos de fibrar para evitar perdas de produto químico.

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração em torno de 5 % .

Tivemos de trocar os motores de agitação do reservatório porque eles estavam trabalhando forçado, ou seja, com a amperagem, por vezes, acima do limite. Os motores foram trocados de 1/2 cv para 3/4 cv solucionando assim o problema.

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

A entrada do polieletrólito através do encanamento nos decantadores primário estava na posição errada, já que para haver a floculação deve-se adicionar o polímero na calha Parshall ou na entrada do tubo hidroflox.

Recomendamos a utilização de poliacrilamida aniônica de alto peso molecular, a uma concentração girando em torno de 0,2 % . Este foi o polieletrólito que resultou na melhor velocidade de floculação, com uma boa clarificação da água.

DECANTADORES PRIMÁRIO:

Ao fazermos o reconhecimento dos decantadores primário observamos que estavam sem as mangueiras que ligam a calha de escoamento até o cano de saída dos decantadores. Na segunda semana que estávamos em testes é que foram repostas as mesmas.

Fizemos o jar-test e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 6 e 7, e a posterior adição de polieletrólito aniônico até uma boa floculação. A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado nos decantadores, quatro vezes ao dia, com uma abertura de 50 % das válvulas, uma

de cada vez. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

No decantador primário deve-se principalmente manter o pH estável, analisando sólidos decantáveis e sulfetos. O jar-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

OBSERVAÇÕES:

Os dados utilizados para o cálculo no projeto foi que a E.T.E. trabalharia com uma vazão máxima de $750 \text{ m}^3 / \text{dia}$ sendo que o dia teria um período de 20 horas. No caso a E.T.E. funcionaria continuamente durante 20 horas por dia de trabalho, com uma vazão máxima de $37,5 \text{ m}^3 / \text{hora}$.

Estes dados nos indicam o motivo real pelo qual o volume de água parecia ser superior as dimensões do tanque de equalização, já que no início trabalhávamos somente 8 horas por dia.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 08 de junho de 1995

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128